

ژن در NCBI

تهیه کنندگان :

ارزو احمدی

مهدی محمدی نافچی

شایسته خدادادیان

محمد جواد رفیعی

اطلاعاتی که در مورد یک ژن می توان در سایت NCBI یافت

- 1. شناسایی محل ژن روی کروموزم ها و شناسایی ژن های اطراف آن
- 2. شناسایی واریانت های بیانی ژن (mRNA های مرتبط با یک ژن خاص): برای مثال برای طراحی پرایمر جهت بیان ژن
- 3. شناسایی پروتئین هایی که توسط این ژن بیان می شوند
- 4. شناسایی جهش های (SNP) های موجود بر روی این ژن
- 5. ساختار پروتئین های یک ژن
- 6. بررسی دومین های پروتئین های یک ژن

• یکی از روش ها برای یافتن اطلاعات مربوط به یک ژن در پایگاه NCBI استفاده از موتور جستجوی این سایت به نام **entrez** می باشد. اگر به صفحه اول سایت NCBI بروید با موتور جستجوی **entrez** روبرو خواهید شد که امکان جستجو از بین چندین منبع داده را فراهم می آورد. برخی از این منابع به شرح زیر می باشند

• **MEDLINE**: اطلاعات مقالات چاپ شده

• **PubMed**: دریافت خلاصه مقالات

• **PubMed Central**: مقالات رایگان بیولوژی و پزشکی

• **OMIM**: اطلاعات های ژن های انسانی و ناهنجاری ژنتیکی

• **OMIA**: اطلاعات ژن ها و ناهنجاری ژنتیکی در حیوانات

- در کادر موجود اسم ژن مورد نظر خود را بنویسید (برای مثال در اینجا CYP2C18 و از میان منابع all database را انتخاب نمایید. بعد از زدن گزینه search به صفحه زیر خواهید رفت که اطلاعات مربوط ژن در منابع مختلف ذکر شده است.

The screenshot shows the NCBI (National Center for Biotechnology Information) homepage. At the top, there is a navigation bar with 'NCBI Resources' and 'How To' menus, and a 'Sign in to NCBI' link. Below the navigation bar is a search bar with a dropdown menu labeled 'All Databases' open, listing various databases such as Assembly, Biocollections, BioProject, BioSample, BioSystems, Books, ClinVar, Conserved Domains, dbGaP, dbVar, Gene, Genome, GEO DataSets, GEO Profiles, GTR, HomoloGene, Identical Protein Groups, MedGen, and MeSH. The main content area features a 'COVID-19' banner, a 'Public health' link, and a 'SARS-CoV-2 data (NCBI)' link. Below this is a section titled 'Ending Structural Racism' with a logo. The main navigation menu on the left includes 'NCBI Home', 'Resource List (A-Z)', 'All Resources', 'Chemicals & Bioassays', 'Data & Software', 'DNA & RNA', 'Domains & Structures', 'Genes & Expression', 'Genetics & Medicine', 'Genomes & Maps', 'Homology', 'Literature', 'Proteins', 'Sequence Analysis', 'Taxonomy', 'Training & Tutorials', and 'Variation'. The main content area has a central section with 'Submit', 'Download', and 'Learn' buttons, and a 'Popular Resources' section on the right listing PubMed, Bookshelf, PubMed Central, BLAST, Nucleotide, Genome, SNP, Gene, Protein, and PubChem. At the bottom, there is a 'NCBI News & Blog' section with a date of '08 Nov 2021'.

- در این صفحه با کلیک با بر روی هر منبع اطلاعات موجود برای این ژن به نمایش در خواهد آمد. با وجود سادگی این نوع جستجو دارای نواقصی نیز میباشد. به عنوان مثال شما میخواهید در مورد یک ژن انسانی تحقیق نمایید اما این روش جستجو اطلاعات مربوط به سایر گونه ها را نیز نمایش می دهد. علاوه بر این اطلاعات مربوط به سایر ژن هایی که دارای تشابه اسمی با ژن مورد نظر شما می باشند را نیز به نمایش در خواهد آورد. برای رفع این مشکل باید جستجوی تخصصی تری را انجام داد. برای این منظور در صفحه زیر بر روی گزینه **gene** کلیک کنید تا به صفحه بعدی بروید.

U.S. Department of Health and Human Services | NCBI | NLM | NIH

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Search NCBI: CYP2C18 [Search]

Results found in 23 databases

GENE
CYP2C18 - cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18
Homo sapiens (human)
Also known as: CYP2C1, CYP2C, CYP2C17, P450-6B/29C, P450IIC17
Gene ID: 1562
RefSeq transcripts (2) | RefSeq proteins (2) | RefSeqGene (1) | PubMed (47)
Orthologs | Genome Data Viewer | BLAST | Download

RefSeq transcripts
CYP2C18 - 2 of 2 transcripts

Transcript	Isoform	Len (nt)
NM_000772.3	1 precursor	2,310
NM_001128925.2	2 precursor	2,133

View full table | NCBI Datasets

RefSeq Sequences

Literature

Bookshelf	5
MeSH	1
NLM Catalog	0
PubMed	146
PubMed Central	535

Genes

Gene	37
GEO DataSets	1
GEO Profiles	2,721
HomoloGene	5
PopSet	0

Proteins

Conserved Domains	2
Identical Protein Groups	5
Protein	101
Protein Family Models	0
Structure	1

Genomes

Assembly	0
BioCollections	0

Clinical

ClinicalTrials.gov	2
ClinVar	34

PubChem

BioAssays	14
Compounds	0

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/?term=CYP2C18

- در این صفحه اگر در موتور **entrez** منبع **gene** را انتخاب کنید و سپس ژن مورد نظر را جستجو کنید به این صفحه وارد می شوید که مربوط به جستجوی اسم ژن شما در منبع **GENE** می باشد می توانید مشاهده کنید که ژن های مربوط با سایر گونه ها و سایر ژن ها با اسامی مشابه نیز آورده شده است. در میان ژن های لیست شده ژن مورد نظر خود را بیابید (در اینجا گزینه اول که مربوط به انسان است) توجه داشته باشید که در این صفحه برای هر ژن مکان آن بر روی کروموزم ها و سایر اسامی همین ژن و توضیح مختصری در مورد آن ذکر شده است. بر روی ژن مورد نظر خود کلیک کنید تا به صفحه پایین بعدی بروید.

Search results
Items: 1 to 20 of 37
Showing Current items.

Name/Gene ID	Description	Location	Aliases	MIM
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 1562	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Homo sapiens</i> (human)]	Chromosome 10, NC_000010.11 (94683729..94736190)	CPCI, CYP2C, CYP2C17, P450-6B/29C, P450IIIC17	601131
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 415122	cytochrome P450 2C21 [<i>Canis lupus familiaris</i> (dog)]	Chromosome 28, NC_051832.1 (8990157..9013592, complement)	CYP2C19, CYP2C21, CYP11C21	
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 108298685	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Cebus imitator</i> (Panamanian white-faced capuchin)]			
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 105718959	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Aotus nancymaeae</i> (Ma's night monkey)]			
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 105545510	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Mandrillus leucophaeus</i> (drill)]			
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 105479956	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Macaca nemestrina</i> (pig-tailed macaque)]			
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 102145601	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Macaca fascicularis</i> (crab-eating macaque)]	Chromosome 9, NC_022280.1 (93238651..93277605)		
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 414833	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Gallus gallus</i> (chicken)]	Chromosome 6, NC_052537.1 (17340702..17345805)	CYP2C45	
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 701855	cytochrome P450, family 2, subfamily C, polypeptide 18 [<i>Macaca mulatta</i> (Rhesus monkey)]	Chromosome 9, NC_041762.1 (94854498..94892072)		
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 678686	cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [<i>Macaca mulatta</i> (Rhesus monkey)]	Chromosome 9, NC_041762.1 (94939038..94994814)	CYP2C19, CYP2C75	
<input type="checkbox"/> CYP2C18 ID: 65555245	cytochrome P450 2C18 [<i>Callithrix jacchus</i> (marmoset)]	Chromosome 12, NC_048394.1 (84814255..84875020)		

Search details
CYP2C18[All Fields] AND alive[prop]
Search See more...

Recent activity
Turn Off Clear
CYP2C18 AND (alive[prop]) (37) Gene
cyp2c18 AND (alive[prop]) (37) Gene
See more...

CYP2C18 cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [*Homo sapiens* (human)]

Gene ID: 1562, updated on 7-Nov-2021

[Download Datasets](#)

Summary

Official Symbol: CYP2C18 provided by HGNC
 Official Full Name: cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 provided by HGNC
 Primary source: HGNC:HGNC:2620
 See related: Ensembl:ENSG00000100242 MM:601131
 Gene type: protein coding
 RefSeq status: REVIEWED
 Organism: *Homo sapiens*
 Lineage: Eukaryota; Metazoa; Chordata; Craniata; Vertebrata; Euteleostomi; Mammalia; Eutheria; Euarchontoglires; Primates; Haplorhini; Catarrhini; Hominoidea; Homo
 Also known as: CPCI; CYP2C; CYP2C17; P45011C17; P450-6B/29C

Summary This gene encodes a member of the cytochrome P450 superfamily of enzymes. The cytochrome P450 proteins are monooxygenases which catalyze many reactions involved in drug metabolism and synthesis of cholesterol, steroids and other lipids. This protein localizes to the endoplasmic reticulum but its specific substrate has not yet been determined. The gene is located within a cluster of cytochrome P450 genes on chromosome 10q24. An additional gene, CYP2C17, was once thought to exist, however, CYP2C17 is now considered an artefact based on a chimera of CYP2C18 and CYP2C19. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2008]

Expression: Biased expression in liver (RPKM 50.3), duodenum (RPKM 49.6) and 5 other tissues [See more](#)
 Orthologs: [all](#)

[Try the new Gene table](#)
[Try the new Transcript table](#)

Genomic context

Location: 10q23.33 [See CYP2C18 in Genome Data Viewer](#)
 Exon count: 9

Annotation release	Status	Assembly	Chr	Location
109.20210514	current	GRCh38.p13 (GCF_000001405.39)	10	NC_000010.11 (94683729-94736190)
105.20201022	previous assembly	GRCh37.p13 (GCF_000001405.25)	10	NC_000010.10 (96443486-96495947)

Table of contents

- Summary
- Genomic context
- Genomic regions, transcripts, and products
- Expression
- Bibliography
- Phenotypes
- Variation
- Pathways from PubChem
- Interactions
- General gene information
 - Markers, Related pseudogenes, Potential readthrough
 - Clone Names, Homology, Gene Ontology
- General protein information
- NCBI Reference Sequences (RefSeq)
- Related sequences
- Additional links

Genome Browsers

- Genome Data Viewer
- Variation Viewer (GRCh37.p13)
- Variation Viewer (GRCh38)
- 1000 Genomes Browser (GRCh37.p13)
- Ensembl
- UCSC

Related information

اکنون هر چه اطلاعات در این صفحه موجود می باشد متعلق به یک ژن خاص در گونه انتخاب می باشد. در بالا اسم ژن، گونه دارای این ژن، سایر اسامی این ژن و توضیح مختصری در مورد عملکرد ژن ارائه می شود. در قسمت های پایین تر این صفحه اطلاعات مختلفی را میتوان به دست آورد.

Genomic context

Location: 10q23.33 See CYP2C18 in [Genome Data Viewer](#)

Exon count: 9 1

Annotation release	Status	Assembly	Chr	Location
109.20210514	current	GRCh38.p13 (GCF_000001405.39)	10	NC_000010.11 (94683729..94736190)
105.20201022	previous assembly	GRCh37.p13 (GCF_000001405.25)	10	NC_000010.10 (96443486..96495947)

Chromosome 10 - NC_000010.11 2

94545778 ▶ [94855547 ▶

HELLS → CTBP2P2 → CYP2C18 → LOC111962881 →

LOC110599570 → CYP2C19 →

در کادر شماره 1 جدیدترین سازماندهی ژن ها بر روی کروموزم ها را مشاهده مینمایید در این شکل مدل 108 از مدل 105 جدیدتر می باشد بنابراین اطلاعات مربوط به ژن های بیشتری را در خود جای داده است. در کادر شماره 2 می توانید ژن های همسایه ژن مورد نظر خود و جهت رونویسی از ژن ها را مشاهده فرمایید

در شکل زیر در کادر شماره یک تعداد واریانت های بیانی این ژن در پایگاه داده NCBI را مشاهده می نمایید. آگزون ها به صورت خطوطی پر رنگ دیده میشود. در کنار هر واریانت های بیانی یک شماره دسترسی برای آن تعیین شده است.

در کادر شماره 2 تعداد واریانت های بیانی این ژن در پایگاه داده ensemble را مشاهده می نمایید. همان طور که مشاهده میشود بین واریانت های ارائه شده بین دو پایگاه داده مقداری تفاوت وجود دارد. بنابراین باید این واریانت ها در هر دو پایگاه مورد بررسی قرار گیرند.

در کادر شماره 3، شماره جفت بازهایی که این ژن در آن گسترده شده است را مشاهده مینمایید.

کادر شماره 4: برای بزرگ نمایی و کوچک نمایی تصویر به کار میرود. برای مثال برای بزرگ نمایی بر روی یک آگزون خاص

کادر 5: نمایش دهنده جهش های موجود در این ژن بر اساس منابع مختلف می باشد. برای مشاهده اسم جهش ها باید در کادر شماره 4 میزان بزرگنمایی را افزایش داد

The screenshot shows the NCBI Gene database interface for the gene CYP2C18. The main header includes the NIH logo and the text 'National Library of Medicine National Center for Biotechnology Information'. The gene title is 'CYP2C18 cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [Homo sapiens (human)]' with Gene ID: 1562, updated on 7-Nov-2021. A 'Download Datasets' button is present. The 'Summary' section shows a genomic track with various annotations, including exons and introns, and a list of transcripts and products. The sidebar on the right contains a 'Table of contents' with links to 'Summary', 'Genomic context', 'Genomic regions, transcripts, and products', and a list of data sources like BioSystems, CCDS, ClinVar, etc.

U.S. Department of Health and Human Services

NCBI | NLM | NIH

NIH National Library of Medicine
National Center for Biotechnology Information

Log in

Full Report

Send to

Hide sidebar >>

CYP2C18 cytochrome P450 family 2 subfamily C member 18 [*Homo sapiens* (human)]

Download Datasets

Gene ID: 1562, updated on 7-Nov-2021

Summary

109,202,10514	current	GRCh38 p13 (GCF_000001405.3)	10	NC_000010.11 (9483729..94730190)
109,202,01022	previous assembly	GRCh37 p13 (GCF_000001405.2)	10	NC_000010.10 (89443488..96465647)

Chromosome 10 - NC_000010.11

Genomic regions, transcripts, and products

Genomic Sequence: NC_000010.11 Chromosome 10 Reference GRCh38 p13 Primary Assembly

Go to nucleotide: Graphics FASTA GenBank

Genes, MIM: 607400 (release -1.0)

UCSC: *Homo sapiens* Annotation Release 109.20210214

Biological regions, repeats, UCSC: *Homo sapiens* Annotation Release 109.20210214

Genes, Ensembl: ENSG00000104

Cited Variations, dbSNP: 6133 -1

Cited Variations, dbSNP: 6133 -1

Cited Variations with precise annotations

Table of contents

- Summary
- Genomic context
- Genomic regions, transcripts, and products
- Ensembl
- UCSC

6

Related information

- Order cDNA clone
- 3D structures
- BioAssay by Target (List)
- BioAssay by Target (Summary)
- BioAssay by Gene target
- BioAssays: RNAi Target Tested
- Bioprotocols
- BioSystems
- CCDS
- CisVar
- Conserved Domains
- dbVar
- Full text in PMC
- Full text in PMC_nucleotide
- Functional Class
- Gene neighbors
- Genes with a similar H3K4me3 profile
- Genome
- GEO Profiles
- OTR
- HomoloGene
- Nucleotide
- OMM
- Protein
- Protein

در کادر شماره 6 (بخش Related information) می توان اطلاعات بسیار مهمی در مورد ژن را به دست آورد. این اطلاعات به صورت زیر می باشد:

شماره 1: مشاهده ساختار سه بعدی پروتئین های این ژن

شماره 2: مشاهده دومین های موجود در پروتئین های این ژن

شماره 3: توالی های DNA کوتاهی هستند که معمولا بین 300 تا 500 باز دارند و از تعیین مترادف یک یا هر دو انتهای بیان شونده ژن بوجود می آیند.

شماره 4: مشاهده مقالات موجود برای این ژن در پایگاه PMC

شماره 5: مشاهده اطلاعات بیانی این ژن در بافت ها و یا موجودات و یا آزمایش های مختلف

Related information	
Order cDNA clone	
3D structures	1
BioAssay by Target (List)	
BioAssay by Target (Summary)	
BioAssay, by Gene target	
BioAssays, RNAi Target, Tested	
BioProjects	
BioSystems	
CCDS	
ClinVar	
Conserved Domains	2
dbVar	
EST	3
Full text in PMC	4
Full text in PMC_nucleotide	
Gene neighbors	
Genes with a similar H3K4me3 profile	
Genome	
GEO Profiles	5
HomoloGene	
Map Viewer	